

Generalización de la gravitación newtoniana.

Juan Luis PELAYO MADARIAGA*

20 de julio de 2024

RESÚMEN

A partir de las Leyes de Newton y con la cinemática del movimiento orbital, se puede establecer una serie de ecuaciones para comprender mejor el movimiento entre dos masas masivas.

Contents

1	Convenio de la suma de Einstein.	2
2	Introducción.	2
3	Métrica de la base.	3
3.1	Vectores de la base y tensor métrico.	4
4	Trayectoria y órbita.	6
5	Campo gravitatorio.	8
5.1	Energía y dependencia energética.	10
6	Aceleraciones.	10
6.1	Aceleración tangencial orbital.	10
6.2	Aceleración normal/centrípeta orbital.	11
7	Referencias.	13

1 Convenio de la suma de Einstein.

Siempre que en este documento existan índices latinos o griegos enfrentados, quiere decir que hay un sumatorio implícito bajo los posibles valores de estos. Los índices griegos tomarán valores (1,2,3), y los índices latinos tomarán valores (1,2).

2 Introducción.

En este documento estaremos describiendo las ecuaciones de la gravitación de Newton, a partir de los postulados de Kepler. Trataremos de generalizar todas las ecuaciones de la manera más simplificada posible dentro de un marco espacial no relativista. En este documento quiero introducir una herramienta matemática que nos ayudará a ubicar cuerpos en el espacio, en caso de que este tienda a cambiar. Lo he decidido denominar ‘transformada rotacional de un vector’. Simplemente se trata de un vector que dependerá de dos parámetros θ y ϕ . Dichos parámetros variarán para rotar el vector en dos direcciones: θ rotará el vector junto al plano xy con el eje x como eje de rotación. ϕ rotará el vector junto al plano xy con el eje y como eje de rotación. Cabe aclarar que se puede rotar un mismo vector en ambas direcciones distintos ángulos sin que el vector se vea afectado en su módulo.

Vamos a comenzar definiendo dichos vectores. Para ello comenzaremos con un vector clásico:

$$v^\mu = \begin{bmatrix} v^1 \\ v^2 \\ v^3 \end{bmatrix} \quad (1)$$

Sean las matrices de rotación:

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad R_y(\phi) = \begin{bmatrix} \cos \phi & 0 & \sin \phi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \phi & 0 & \cos \phi \end{bmatrix} \quad (2)$$

Al hacer el siguiente producto de matrices, se obtiene:

$$R_x(\theta)v^\mu = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v^1 \\ v^2 \\ v^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v^1 \\ v^2 \cos \theta - v^3 \sin \theta \\ v^2 \sin \theta + v^3 \cos \theta \end{bmatrix} = v^{\mu'} \quad (3)$$

Si ahora hacemos el producto matricial:

$$\begin{aligned}
 R_y(\phi)v^{\mu'} &= \begin{bmatrix} \cos \phi & 0 & \sin \phi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \phi & 0 & \cos \phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v^1 \\ v^2 \cos \theta - v^3 \sin \theta \\ v^2 \sin \theta + v^3 \cos \theta \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} v^1 \cos \phi + v^2 \sin \phi \sin \theta + v^3 \sin \phi \cos \theta \\ v^2 \cos \theta - v^3 \sin \theta \\ -v^1 \sin \phi + v^2 \cos \phi \sin \theta + v^3 \cos \phi \cos \theta \end{bmatrix} \quad (4)
 \end{aligned}$$

Al resultado de dicho producto matricial, lo denominaremos como su vector inicial, pero con una barra encima o con una \mathcal{R} con el vector entre corchetes a su lado para saber que el un vector transformable:

$$\mathcal{R}[v^\mu] = \bar{v}^\mu = \begin{bmatrix} v^1 \cos \phi + v^2 \sin \phi \sin \theta + v^3 \sin \phi \cos \theta \\ v^2 \cos \theta - v^3 \sin \theta \\ -v^1 \sin \phi + v^2 \cos \phi \sin \theta + v^3 \cos \phi \cos \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{v}^1 \\ \bar{v}^2 \\ \bar{v}^3 \end{bmatrix} \quad (5)$$

3 Métrica de la base.

Partiremos del vector de posición más pequeño definido en un espacio. Lo representaremos con diferenciales:

$$ds^\mu = \begin{bmatrix} ds^1 \\ ds^2 \\ ds^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{bmatrix} \quad (6)$$

Calcularemos el módulo de este vector, todo ello elevado al cuadrado. Esto lo representaremos como ds^2 , siendo esta la medida mínima en el espacio:

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 \quad (7)$$

La expresión anterior es la métrica de un espacio \mathbb{R}^3 euclidiano. Ahora tomaremos la trans-

formada rotacional del vector ds^μ , quedando:

$$d\bar{s}^\mu = \begin{bmatrix} dx \cos \phi + dy \sin \phi \sin \theta + dz \sin \phi \cos \theta \\ dy \cos \theta - dz \sin \theta \\ -dx \sin \phi + dy \cos \phi \sin \theta + dz \cos \phi \cos \theta \end{bmatrix} \quad (8)$$

Clacularemos el módulo de $d\bar{s}^\mu$. Lo denominaremos $d\bar{s}^2$:

$$d\bar{s}^2 = [dx \cos \phi + dy \sin \phi \sin \theta + dz \sin \phi \cos \theta]^2 \quad (9)$$

$$+ [dy \cos \theta - dz \sin \theta]^2 \quad (10)$$

$$+ [-dx \sin \phi + dy \cos \phi \sin \theta + dz \cos \phi \cos \theta]^2 \quad (11)$$

Si lo desarrollamos, queda:

$$d\bar{s}^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 \quad (12)$$

Es decir:

$$ds^2 = d\bar{s}^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 \quad (13)$$

Acabamos de de demostrar que no importa que transformemos una métrica o un vector, debido a que siempre se va a mantener constante en módulo.

3.1 Vectores de la base y tensor métrico.

Los vectores de un espacio euclidiano de tres dimensiones son:

$$\vec{r}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \vec{r}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \vec{r}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (14)$$

Si tomamos la transformada rotacional de cada vector, queda:

$$\mathcal{R}[\vec{r}_1] = \begin{bmatrix} \cos \phi \\ 0 \\ -\sin \phi \end{bmatrix} \quad \mathcal{R}[\vec{r}_2] = \begin{bmatrix} \sin \phi \sin \theta \\ \cos \theta \\ \cos \phi \sin \theta \end{bmatrix} \quad \mathcal{R}[\vec{r}_3] = \begin{bmatrix} \sin \phi \cos \theta \\ -\sin \theta \\ \cos \phi \cos \theta \end{bmatrix} \quad (15)$$

Definiremos el tensor métrico como la matriz que recoge todas las combinaciones de productos escalares de dos vectores de la base.

$$p_{\mu\nu} = \vec{r}_\mu \otimes \vec{r}_\nu \quad (16)$$

Recordemos que el producto escalar no se ve alterado ante las transformaciones rotacionales, así que no importa si expresamos el producto tensorial de los vectores de la base, o de las transformadas rotacionales de los vectores de la base, o como la transformada rotacional del tensor métrico:

$$p_{\mu\nu} = \bar{p}_{\mu\nu} = \vec{r}_\mu \otimes \vec{r}_\nu = \mathcal{R}[\vec{r}_\mu] \otimes \mathcal{R}[\vec{r}_\nu] \quad (17)$$

La matriz métrica o tensor métrico, se define como:

$$p_{\mu\nu} = \bar{p}_{\mu\nu} = \vec{r}_\mu \otimes \vec{r}_\nu = \mathcal{R}[\vec{r}_\mu] \otimes \mathcal{R}[\vec{r}_\nu] = \begin{bmatrix} \vec{r}_1 \cdot \vec{r}_1 & \vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2 & \vec{r}_1 \cdot \vec{r}_3 \\ \vec{r}_2 \cdot \vec{r}_1 & \vec{r}_2 \cdot \vec{r}_2 & \vec{r}_2 \cdot \vec{r}_3 \\ \vec{r}_3 \cdot \vec{r}_1 & \vec{r}_3 \cdot \vec{r}_2 & \vec{r}_3 \cdot \vec{r}_3 \end{bmatrix} \quad (18)$$

Recordemos que:

$$\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_1 = \vec{r}_2 \cdot \vec{r}_2 = \vec{r}_3 \cdot \vec{r}_3 = 1 \quad (19)$$

Además recordemos que:

$$\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2 = \vec{r}_2 \cdot \vec{r}_1 = \vec{r}_1 \cdot \vec{r}_3 = \vec{r}_3 \cdot \vec{r}_1 = \vec{r}_2 \cdot \vec{r}_3 = \vec{r}_3 \cdot \vec{r}_2 = 0 \quad (20)$$

Si sustituimos estos resultados en el tensor métrico, queda:

$$p_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (21)$$

Si nos fijamos bien, esta matriz da como resultado una delta de Kronecker, o una matriz identidad:

$$p_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \delta_{\mu\nu} \quad (22)$$

A partir de ahora denominaremos $p_{\mu\nu}$ al tensor métrico, para saber que se mantiene igual tras tomar su transformada rotacional.

Una vez dicho esto, podemos expresar la métrica como:

$$dx^2 + dy^2 + dz^2 = p_{\mu\nu} d\sigma^\mu d\sigma^\nu \quad (23)$$

4 Trayectoria y órbita.

Vamos a definir una función $S(t)$ que nos describirá la órbita del cuerpo menor. El ángulo que barre el planeta en un periodo de tiempo es igual a la velocidad angular por el tiempo, así que la ecuación es:

$$S(t) = \begin{cases} x(t) = \rho \cos(\omega t) \\ y(t) = r \sin(\omega t) \\ z(t) = 0 \end{cases} \quad (24)$$

Las magnitudes que se ven en la ecuación anterior son: ρ es la longitud del semieje mayor de la órbita, r es la longitud del semieje menor de la órbita, ω es la velocidad angular y t es el tiempo. Vamos a definir una nueva magnitud, la cual será la distancia entre el foco de la órbita y su centro, ya que el cuerpo central (que es orbitado) se sitúa en uno de los focos de la órbita. Dicho parámetro lo denominaremos distancia focal, y está definido por la letra γ :

$$\gamma = \sqrt{\rho^2 - r^2} \quad (25)$$

Figure 1: Sistema

En la imagen anterior podemos ver dichas magnitudes de forma más visual. Describiremos

la ecuación de la órbita de forma matricial:

$$S(t) = \begin{bmatrix} \rho \cos(\omega t) \\ r \sin(\omega t) \\ 0 \end{bmatrix} \quad (26)$$

Tomaremos la transformada rotacional de $S(t)$

$$\mathcal{R}[S(t)] = \bar{S}(t) = \begin{bmatrix} \rho \cos \phi \cos(\omega t) + r \sin \phi \sin \theta \sin(\omega t) \\ r \cos \theta \sin(\omega t) \\ -\rho \sin \phi \cos(\omega t) + r \cos \phi \sin \theta \sin(\omega t) \end{bmatrix} \quad (27)$$

Añadiremos un desfase inicial ψ_0 a los argumentos de la funciones trigonométricas que contienen la variable t :

$$\bar{S}(t) = \begin{bmatrix} \rho \cos \phi \cos(\omega t + \psi_0) + r \sin \phi \sin \theta \sin(\omega t + \psi_0) \\ r \cos \theta \sin(\omega t + \psi_0) \\ -\rho \sin \phi \cos(\omega t + \psi_0) + r \cos \phi \sin \theta \sin(\omega t + \psi_0) \end{bmatrix} \quad (28)$$

Una vez dicho esto, definiremos el vector transformable de posición orbital del cuerpo menor:

$$\bar{\sigma}^\mu = \begin{bmatrix} \rho \cos \phi \cos(\omega t + \psi_0) + r \sin \phi \sin \theta \sin(\omega t + \psi_0) \\ r \cos \theta \sin(\omega t + \psi_0) \\ -\rho \sin \phi \cos(\omega t + \psi_0) + r \cos \phi \sin \theta \sin(\omega t + \psi_0) \end{bmatrix} \quad (29)$$

Su expresión completa es:

$$\bar{\sigma}^\mu \vec{r}_\mu = [\rho \cos \phi \cos(\omega t + \psi_0) + r \sin \phi \sin \theta \sin(\omega t + \psi_0)] \vec{r}_1 \quad (30)$$

$$+ [r \cos \theta \sin(\omega t + \psi_0)] \vec{r}_2 \quad (31)$$

$$+ [-\rho \sin \phi \cos(\omega t + \psi_0) + r \cos \phi \sin \theta \sin(\omega t + \psi_0)] \vec{r}_3 \quad (32)$$

A continuación, definiremos el vector transformable de velocidad orbital como:

$$\bar{v}^\mu = \frac{d\bar{\sigma}^\mu}{dt} = \begin{bmatrix} -\rho \omega \cos \phi \sin(\omega t + \psi_0) + r \omega \sin \phi \sin \theta \cos(\omega t + \psi_0) \\ r \omega \cos \theta \cos(\omega t + \psi_0) \\ \rho \omega \sin \phi \sin(\omega t + \psi_0) + r \omega \cos \phi \sin \theta \cos(\omega t + \psi_0) \end{bmatrix} \quad (33)$$

Su expresión completa es:

$$\bar{v}^\mu \vec{r}_\mu = \frac{d\bar{\sigma}^\mu}{dt} \vec{r}_\mu = [-\rho \omega \cos \phi \sin(\omega t + \psi_0) + r \omega \sin \phi \sin \theta \cos(\omega t + \psi_0)] \vec{r}_1 \quad (34)$$

$$+ [r \omega \cos \theta \cos(\omega t + \psi_0)] \vec{r}_2 \quad (35)$$

$$+ [\rho \omega \sin \phi \sin(\omega t + \psi_0) + r \omega \cos \phi \sin \theta \cos(\omega t + \psi_0)] \vec{r}_3 \quad (36)$$

Ahora definiremos el vector transformable de aceleración orbital como:

$$\bar{a}^\mu = \frac{d\bar{v}^\mu}{dt} = \begin{bmatrix} -\rho\omega^2 \cos \phi \cos(\omega t + \psi_0) - r\omega^2 \sin \phi \sin \theta \sin(\omega t + \psi_0) \\ -r\omega^2 \cos \theta \sin(\omega t + \psi_0) \\ \rho\omega^2 \sin \phi \cos(\omega t + \psi_0) - r\omega^2 \cos \phi \sin \theta \sin(\omega t + \psi_0) \end{bmatrix} \quad (37)$$

Su expresión completa es:

$$\bar{a}^\mu \vec{r}_\mu = \frac{d\bar{v}^\mu}{dt} \vec{r}_\mu = [-\rho\omega^2 \cos \phi \cos(\omega t + \psi_0) - r\omega^2 \sin \phi \sin \theta \sin(\omega t + \psi_0)] \vec{r}_1 \quad (38)$$

$$+ [-r\omega^2 \cos \theta \sin(\omega t + \psi_0)] \vec{r}_2 \quad (39)$$

$$+ [\rho\omega^2 \sin \phi \cos(\omega t + \psi_0) - r\omega^2 \cos \phi \sin \theta \sin(\omega t + \psi_0)] \vec{r}_3 \quad (40)$$

5 Campo gravitatorio.

La definición de fuerza gravitatoria es $F = G \frac{mM}{r^2}$, siendo m la masa del cuerpo que orbita, M la masa del cuerpo central, r la distancia entre ambos y G , la constante de gravitación universal. Recordemos que la distancia entre ambos cuerpos varía al se la órbita elíptica. Vamos a deducir una función que nos brinde el valor de la distancia para cualquier instante de t . Sólo nos importa el módulo de la función, por lo que no trabajaremos sus transformadas rotacionales. Comencemos por definir una órbita elíptica de radios ρ y r , como la tridimensional, pero esta vez en \mathbb{R}^2 . Sea γ la distancia entre el cuerpo central y el centro de la órbita.

$$\gamma = \sqrt{\rho^2 - r^2} \quad (41)$$

Sea R el punto de la órbita donde se ubica el cuerpo que orbita. El mismo está definido por:

$$R = (\rho \cos(\omega t + \psi_0), r \sin(\omega t + \psi_0)) \quad (42)$$

Definiremos el punto Φ donde se encuentra el cuerpo central:

$$\Phi = (-\gamma, 0) \quad (43)$$

Ahora calcularemos el vector que tiene origen en Φ , y destino en R , calcularemos su módulo y tendremos la distancia exacta entre ámbos cuerpos. Dicho vector será denominado h^i :

$$h^i = \vec{\Phi R} = R - \Phi = \begin{bmatrix} \rho \cos(\omega t + \psi_0) + \gamma \\ r \sin(\omega t + \psi_0) \end{bmatrix} \quad (44)$$

Su módulo al cuadrado será expresado como $h^i h^j \delta_{ij}$, siendo δ_{ij} el tensor métrico de un espacio euclidiano de dos dimensiones. En este caso, coincide con la matriz identidad $\delta_{ij} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Dicho todo esto, el módulo del vector h^i es:

$$(h^i h^j \delta_{ij})^{1/2} = \sqrt{(\rho \cos(\omega t + \psi_0) + \gamma)^2 + r^2 \sin^2(\omega t + \psi_0)} \quad (45)$$

A partir de ahora denominaremos a esta función como distancia radial, o con la letra h para simplificarlo, así que:

$$h = \sqrt{(\rho \cos(\omega t + \psi_0) + \gamma)^2 + r^2 \sin^2(\omega t + \psi_0)} \quad (46)$$

Entonces, la fuerza gravitatoria queda:

$$F_g = G \frac{mM}{h^2} \quad (47)$$

Como la órbita es estable, esto es, no se deforma, debe haber una fuerza centrífuga igual a la fuerza gravitacional para compensarla. Vamos a definir esta fuerza:

$$F_c = ma_n = \frac{mv^2}{r} \quad (48)$$

Recordemos que el radio, ahora es un radio variable que hemos denominado como h , y el módulo de la velocidad es $\bar{v}^\mu \bar{r}_\mu \bar{v}^\nu \bar{r}_\nu = \bar{v}^\mu \bar{v}^\nu p_{\mu\nu}$, así que:

$$F_c = \frac{m\bar{v}^\mu \bar{v}^\nu}{h} p_{\mu\nu} \quad (49)$$

Como dijimos antes, $F_g = F_c$:

$$\frac{m\bar{v}^\mu \bar{v}^\nu}{h} p_{\mu\nu} = G \frac{mM}{h^2} \quad (50)$$

Si simplificamos:

$$\bar{v}^\mu \bar{v}^\nu p_{\mu\nu} = \frac{GM}{h} \quad (51)$$

Si hacemos el módulo al cuadrado de la velocidad orbital por la definición, queda:

$$\bar{v}^\mu \bar{v}^\nu p_{\mu\nu} = v^\mu v^\nu p_{\mu\nu} = \rho^2 \omega^2 \sin^2(\omega t + \psi_0) + r^2 \omega^2 \cos^2(\omega t + \psi_0) \quad (52)$$

5.1 Energía y dependencia energética.

Definiremos la dependencia energética con la letra Q , y esta será igual al módulo al cuadrado de la velocidad orbital:

$$Q = v^\mu v^\nu p_{\mu\nu} = \rho^2 \omega^2 \sin^2(\omega t + \psi_0) + r^2 \omega^2 \cos^2(\omega t + \psi_0) \quad (53)$$

Recordemos que la velocidad orbital al cuadrado es también (51), así que:

$$Q = \frac{GM}{h} \quad (54)$$

Tenemos dos definiciones diferentes para la misma magnitud.

La energía que posee un cuerpo que orbita se define por la suma de su energía cinética, y su energía potencial gravitatoria, es decir:

$$E = E_c + E_g = \frac{1}{2} m v^\mu v^\nu p_{\mu\nu} - G \frac{mM}{h} \quad (55)$$

Si nos fijamos en los sumandos de la ecuación anterior, $v^\mu v^\nu p_{\mu\nu}$ puede ser sustituido por la dependencia energética, y $\frac{GM}{h}$ (en el segundo miembro) también puede ser sustituido. Entonces queda:

$$E = \frac{1}{2} m Q - m Q = -\frac{1}{2} m Q \quad (56)$$

Como podemos ver, la energía total se puede resumir en una sola ecuación, simplificando los resultados.

6 Aceleraciones.

6.1 Aceleración tangencial orbital.

El módulo de la aceleración tangencial orbital se define como la derivada del módulo de la velocidad respecto al tiempo:

$$(a_t^\mu a_t^\nu p_{\mu\nu})^{1/2} = \frac{d(v^\mu v^\nu p_{\mu\nu})^{1/2}}{dt} \quad (57)$$

Si esto lo desarrollamos, queda:

$$\frac{d(v^\mu v^\nu p_{\mu\nu})^{1/2}}{dt} = \frac{\rho^2 \omega^3 \sin(2\omega t + 2\psi_0) - r^2 \omega^3 \sin(2\omega t + 2\psi_0)}{2\sqrt{\rho^2 \omega^2 \sin^2(\omega t + \psi_0) + r^2 \omega^2 \cos^2(\omega t + \psi_0)}} \quad (58)$$

Si seguimos desarrollando, queda:

$$\frac{d(v^\mu v^\nu p_{\mu\nu})^{1/2}}{dt} = \frac{\omega^2 \gamma^2 \sin(2\omega t + 2\psi_0)}{2\sqrt{\rho^2 \sin^2(\omega t + \psi_0) + r^2 \cos^2(\omega t + \psi_0)}} \quad (59)$$

A continuación vamos a definir el vector unitario que se encargará de dar dirección y sentido a la aceleración tangencial orbital. Lo denominaremos vector unitario tangencial orbital transformable designando con la letra τ .

$$\bar{\tau}^\mu \vec{r}_\mu = \frac{\bar{v}^\mu}{(v^\mu v^\nu p_{\mu\nu})^{1/2}} \vec{r}_\mu \quad (60)$$

El vector transformable de aceleración tangencial orbital se define como el producto de su módulo por el vector unitario tangencial orbital transformable:

$$\bar{a}_t^\mu \vec{r}_\mu = \frac{(a_t^\mu a_t^\nu p_{\mu\nu})^{1/2} \bar{v}^\mu}{(v^\mu v^\nu p_{\mu\nu})^{1/2}} \vec{r}_\mu \quad (61)$$

6.2 Aceleración normal/centrípeta orbital.

El módulo de la aceleración normal orbital puede definirse como:

$$(a_n^\mu a_n^\nu p_{\mu\nu})^{1/2} = \frac{v^\mu v^\nu}{h} p_{\mu\nu} \quad (62)$$

A continuación vamos a definir el vector unitario normal orbital transformable:

$$\bar{n}^\mu \vec{r}_\mu = \frac{\frac{d\bar{\tau}^\mu \vec{r}_\mu}{dt}}{\left| \frac{d(\bar{\tau}^\mu \vec{r}_\mu)}{dt} \right|} \quad (63)$$

Calcularemos primero el denominador de la fracción:

$$\frac{d\bar{\tau}^\mu \vec{r}_\mu}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\bar{v}^\mu \vec{r}_\mu}{\bar{v}^\mu \bar{v}^\nu p_{\mu\nu}} \right) \vec{r}_\mu = \frac{\bar{a}^\mu (v^\mu v^\nu p_{\mu\nu})^{1/2} - \bar{v}^\mu (a_t^\mu a_t^\nu p_{\mu\nu})^{1/2}}{v^\mu v^\nu p_{\mu\nu}} \vec{r}_\mu \quad (64)$$

Para simplificar la notación, al vector anterior le denominaremos $\bar{\beta}^\mu \vec{r}_\mu$:

$$\frac{d\bar{\tau}^\mu \vec{r}_\mu}{dt} = \bar{\beta}^\mu \vec{r}_\mu = \frac{\bar{a}^\mu (v^\mu v^\nu p_{\mu\nu})^{1/2} - \bar{v}^\mu (a_t^\mu a_t^\nu p_{\mu\nu})^{1/2}}{v^\mu v^\nu p_{\mu\nu}} \vec{r}_\mu \quad (65)$$

Dicho esto, volvamos a la ecuación (63), y la reescribiremos:

$$\bar{n}^\mu \vec{r}_\mu = \frac{\bar{\beta}^\mu \vec{r}_\mu}{(\beta^\mu \beta^\nu p_{\mu\nu})^{1/2}} \quad (66)$$

El vector transformable de aceleración normal orbital queda:

$$\bar{a}_n^\mu \vec{r}_\mu = \frac{v^\mu v^\nu \bar{\beta}^\mu p_{\mu\nu}}{\hbar(\beta^\mu \beta^\nu p_{\mu\nu})^{1/2}} \vec{r}_\mu \quad (67)$$

7 Referencias.

[1] Velocidad orbital: <https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad-orbital>